

ЧЕТВЕРТАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

08.01.2025

ИНДЕКСАЦИЯ

Scopus | AIRE | EXPLORE

zenodo

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 **НАУЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ**

 **ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

 **ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ**

Введение

В сборнике материалов конференции, посвященных роли науки, образования и производства в эпоху глобализации, актуальным проблемам взаимодействия этих процессов, отзываю об их решениях, были представлены зрелые специалисты отрасли.

Кроме того, представлены исследования на научно-практическую тему, проводимые в области экономики, точных наук, естественных и социально-гуманитарных наук в период глобализации, представлена информация в научно-практической сфере, которая включает в себя новейшие инновационные технологии в сферах производства.

Можно утверждать, что этот сборник является одним из специфических перекрестков современных мыслей и инновационных идей в мире науки. В этой научно-практической конференции приняли активное участие профессора и научные сотрудники, занимающиеся научными исследованиями в Узбекистане и зарубежных странах. Значительный вклад в повышение позиций научно-практической конференции внесли профессора и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений.

Профессора и преподаватели зарубежных высших учебных заведений, активно участвовавшие в работе конференции, внесли достойный вклад в высокий уровень взаимодействия с учеными нашей страны. Процессы международного сотрудничества с зарубежными странами и обмена с ними в области науки в эпоху глобализации оказывают положительное влияние на развитие высшего образования, сфер науки и производства. Материалы этой конференции особенны тем, что включают в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих разнообразие подходов и направлений в этой области.

В заключение следует отметить, что данная научно-практическая конференция станет очень полезным собранием для всех, кто интересуется современными исследованиями в области дальнейшего развития высшего образования, науки, воспитательной работы и производства в эпоху глобализации. Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

**OMBORXONANI RAQAMLASHTIRISH
AFZALLIKLARINING NAZARIY ASOSLARI****Behzodbek Ne'matov Murodjon o'g'li***Millat Umidi Universitetining BA-202 guruh talabasi.***Kirish**

O'zbekiston Respublikasida va jahonda biznes faoliyatini olib borayotgan korxonalar va biznes subyektlari uchun logistika va ta'minot zanjiri boshqaruvi sohasida raqamlashtirish jarayonlari so'nggi yillarda jadal rivojlanmoqda. Omborxonalar boshqaruv tizimlarini raqamlashtirish korxonalar faoliyatida operatsion samaradorlikni oshirish, xarajatlarni optimallashtirish va jarayonning shaffofligini ta'minlashga xizmat qiladi. Zamonaviy texnologiyalar, jumladan, Internet of Things (IoT), sun'iy intellekt (AI), katta ma'lumotlar tahlili (Big Data) va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari raqamlashtirishning asosiy omillaridan hisoblanadi. Quyida omborxonalar boshqaruv tizimlarini raqamlashtirish jarayonini nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish, omborxonalar boshqaruvida raqamlashtirishning iqtisodiy va tashkiliy afzalliklarini aniqlash, shuningdek, uning samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar yoritilgan. Ushbu tadqiqotning dolzarbligi shundaki, zamonaviy biznes sharoitlarida raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun omborxonalar faoliyatini yuqori texnologiyalarga moslashtirish zarur. Ushbu maqolada mahalliy va xalqaro tajribalar, shuningdek, ilmiy adabiyotlarda berilgan konsepsiyalar asosida omborxonalar raqamlashtirishining muhim jihatlari tahlil qilingan. Zamonaviy biznes jarayonlarida omborxonani to'g'ri tashkil etsih va undan Samarali foydalanish muhim hisoblanadi. Hozirgi kunda barcha yirik biznes egalari va kompaniyalar omborxonadan samarali foydalanish uchun katta xarajatlar qilmoqda. Ushbu xarajatlarning tahlili va taqqoslama variantlarini ko'plab ilmiy maqolalar va ilmiy jurnallar yoritib bermoqda. Ushbu maqolada ham omborxonani raqamlashtirishning samarasi qay darajada muhimligi va uni boshqarish metodlari ko'rib chiqildi. Bundan tashqari, raqamlashtirishning umumiy xarajatlari qanday bo'lishi haqida ham tahlillar olib borildi. "Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt tizimlari: afzalliklari va qo'llanilishi" (2023) maqolasida Ummatillayeva M. raqamli texnologiyalarning joriy qilinishi va ahamiyati haqida tahlil qiladi. Usmonova O. (2023) "O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni tatbiq qilish orqali xufyona iqtisodiyotni yumshatish" maqolasida raqamlashtirish orqali yashirin iqtisodiyot qismlarini kamaytirish va shaffof biznes sharoitlarini yaxshilash yo'llarini muhokama qiladi. Amaliy tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda ko'plab kompaniyalar omborlarni raqamlashtirishda uning xarajatlariga katta e'tibor qaratmoqda. Shundan kelib chiqib, ushbu maqolada omborlarni raqamlashtirishning asosiy afzalliklari va uning xarajatlariga alohida e'tibor qaratildi. Tadqiqotlar natijasida ko'plab tahlillar

taqqoslanib, bugungi kunda omborxonaga uchun raqamlashtirish xarajatlari aniqlanib va yoritilib berildi.

Zamonaviy biznes dunyosida omborxonaga operatsiyalarini samarali boshqarish muhim ahamiyatga ega. Raqamlashtirish jarayoni omborxonalarning ishlash jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi, vaqt va xarajatlarni kamaytiradi hamda inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni minimallashtiradi. Ushbu maqolada omborxonani raqamlashtirishning asosiy afzalliklari ko'rib chiqiladi.

1. Ish samaradorligini oshirish

Omborxonaga jarayonlarini avtomatlashtirish natijasida yuklarni joylashtirish, saralash va jo'natish jarayonlari tezlashadi. Raqamli tizimlar yuk harakatini aniq kuzatish va optimallashtirish imkonini beradi, bu esa umumiy samaradorlikni oshiradi.

2. Xatoliklar va yo'qotishlarni kamaytirish

An'anaviy qo'lda boshqariladigan omborxonalarda inson xatolari, noto'g'ri hisob-kitoblar va mahsulot yo'qolishi kabi muammolar yuzaga kelishi mumkin. Raqamli tizimlar esa har bir mahsulotni real vaqt rejimida kuzatib borish imkonini berib, xatoliklarni sezilarli darajada kamaytiradi.

3. Xarajatlarni kamaytirish

Omborxonaga jarayonlarini avtomatlashtirish natijasida ishchi kuchiga bo'lgan talab kamayadi va operatsion xarajatlarni optimallashtiriladi. Shuningdek, mahsulotlarning noto'g'ri joylashuvi yoki yo'qotilishidan kelib chiqadigan zararlarni oldini olish orqali xarajatlarni kamayadi.

4. Ma'lumotlarni aniq va tezkor tahlil qilish

Raqamlashtirilgan tizimlar mahsulotlarning kirim-chiqimini, omborxonadagi mavjud zaxiralarni va talab darajasini aniq kuzatish imkonini beradi. Bu esa kompaniyalarga strategik qarorlarni tez va ishonchli qabul qilish imkoniyatini yaratadi.

5. Mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish

Mahsulotlar aniq hisobga olinganda va tez yetkazib berilganda mijozlar qoniqishi oshadi. Shuningdek, omborxonaga raqamlashtirilgan bo'lsa, buyurtmalarni qayta ishlash jarayoni tezlashadi va mijozlarga ishonchli xizmat ko'rsatish imkoniyati kengayadi.

6. Integratsiya va moslashuvchanlik

Zamonaviy raqamli tizimlar ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) va boshqa biznes boshqaruv tizimlari bilan integratsiyalashib, butun ta'minot zanjiri bo'ylab samaradorlikni oshiradi. Ushbu tizimlar korxonaga bozor talablariga moslashish va raqobatbardoshlikni saqlab qolish imkonini beradi.

Xavfsizlik masalasida raqamlashtirilgan tizimlar ombor uchun katta ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalar barcha operatsiyalarni qayd etadi va shifrlangan holda saqlaydi, bu ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlaydi. Blockchain texnologiyasi yordamida ombor operatsiyalarining shaffofligi oshadi, tranzaksiyalar himoyalanaadi va hujjatlarning soxtalashtirilishining oldi olinadi.

Raqamlashtirish jarayonlarida e'tibor berilishi kerak bo'lgan asosiy jihatlardan biri omborxonaning o'lchami va biznes jarayonidir. Omborning o'lchami va yuk hajmi muhim ahamiyatga ega bo'lib, katta omborlar uchun kuchliroq va kengaytirilgan tizimlar, masalan, WMS, talab etiladi. Kichik omborlar uchun esa yengilroq va sodda tizimlar tanlanadi. Omborda qaysi jarayonlar amalga oshirilishi aniqlanib, shunga mos ravishda raqamli texnologiyalar tanlanadi. Qabul qilish, komplektatsiya qilish, jo'natish va inventarizatsiya qilish jarayonlarining o'ziga xosligi inobatga olinib, texnologiyalar joriy qilinadi. To'g'ri tizim tanlash.

Raqamlashtirish jarayonida WMS (Warehouse Management System) tizimini to'g'ri tanlash muhim ahamiyatga ega. Tanlangan WMS tizimi ombor jarayonlarini avtomatlashtirish, inventarizatsiyani kuzatish va mahsulotlarni samarali boshqarish imkonini berishi lozim. Tizim kelajakda kengaytirish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Kompaniyaning o'sishi bilan birga WMS tizimi ham moslashishi zarur. Omborlarda IoT texnologiyalarini joriy qilish mahsulotlarni real vaqt rejimida kuzatish va monitoring qilish imkonini beradi. RFID va GPS sensorlar mahsulotlarning qayerda ekanligini kuzatishga yordam beradi. IoT texnologiyalari mahsulotlarni avtomatik ravishda identifikatsiya qilish va inventarizatsiyani tez va aniqlik bilan amalga oshirish imkoniyatini yaratadi.

Bundan tashqari, tizimlarni integratsiya qilish imkoniyati ham juda muhim. Omborxonaning WMS tizimini ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) va TMS (Transport Management System) tizimlari bilan integratsiya qilish umumiy biznes jarayonlarini yaxshilaydi.

Raqamli texnologiyalarni joriy qilish turli omborlar uchun turli narxlarga tushadi.

Omborxonani raqamlashtirish jarayonining umumiy narxi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, bu jarayon omborxonaning o'lchami va hajmi, WMS tizimini joriy qilish, IoT texnologiyalarining narxlari, xodimlarni tayyorlash va o'qitish, integratsiya xarajatlari, shuningdek, texnik qo'llab-quvvatlash va yangilash xarajatlarini o'z ichiga oladi. Omborxonaning o'lchami va hajmi xarajatlarni sezilarli darajada belgilab beradi. Kichik omborlar uchun xarajatlar \$10.000 dan \$50.000 gacha, o'rta hajmdagi omborlar uchun narx \$50.000 dan \$200.000 gacha, katta omborlar uchun esa narxlar \$200.000 dan yuqori bo'lishi mumkin. Har bir biznes o'z imkoniyatidan kelib chiqib, raqamlashtirish jarayonini amalga oshiradi.

WMS tizimini joriy qilish narxlari turli xildagi tizimlardan foydalanishga bog'liq. Bulutli WMS (Cloud-based) tizimlari oylik obuna asosida ishlaydi va narxlari odatda \$500 dan \$3.000 gacha o'zgaradi. Mahalliy o'rnatilgan WMS tizimlari esa yuqori dastlabki sarmoyani talab qiladi va bu narxlar \$50.000 dan \$500.000 gacha bo'lishi mumkin.

IoT texnologiyalari omborxonalarni raqamlashtirishning muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Masalan, RFID skanerlari \$500 dan \$5.000 gacha, har bir IoT sensor narxi \$50 dan \$200 gacha bo'lib, ombor hajmiga qarab yuzlab sensor talab qilinishi mumkin. GPS kuzatuv tizimlarining narxi esa \$1.000 dan \$10.000 gacha o'zgaradi.

Xodimlarni tayyorlash va o'qitish jarayoni ham muhim xarajatlarni tashkil etadi. Kichik omborlar uchun trening xarajatlari har bir kishi uchun \$500 dan \$2.000 gacha bo'lishi mumkin, katta omborlar uchun esa ushbu xarajatlar \$10.000 dan \$50.000 gacha yetishi mumkin.

Integratsiya xarajatlari ham diqqatga sazovordir. WMS tizimining ERP, CRM yoki TMS tizimlari bilan integratsiya qilinishi qo'shimcha xarajatlarni talab qiladi va bu xarajatlar odatda \$5.000 dan \$50.000 gacha o'zgaradi. API va boshqa interfeyslar uchun ham qo'shimcha xarajatlar kutiladi.

Texnik qo'llab-quvvatlash va yangilash xarajatlari turli tizimlarga bog'liq ravishda farq qiladi. Bulutli WMS tizimlari uchun texnik qo'llab-quvvatlash narxi oylik obuna ichiga kiritiladi. Mahalliy o'rnatilgan tizimlar uchun esa yiliga \$10.000 dan \$50.000 gacha qo'llab-quvvatlash xarajatlari talab qilinishi mumkin. Shu sababli, omborxonani raqamlashtirish jarayoni har bir omborning o'ziga xos talablariga va moliyaviy imkoniyatlariga qarab rejalashtirilishi lozim (1-jadval).

1-jadval. Omborni raqamlashtirish harajatlari.

Ombor hajmi	Omborni raqamlashtirish xarajati (\$)
Kichik ombor	\$10,000 - \$50,000
O'rta hajmdagi ombor	\$50,000 - \$200,000
Katta ombor	\$200,000 va undan yuqori

Katta omborlarning maydoni 10.000 kvadrat metr va undan katta, hajmi esa 20.000 kub metr va undan yuqori bo'ladi. Bunday omborlarni raqamlashtirish uchun kuchli va kengaytiriladigan WMS tizimlari talab qilinadi. Ushbu tizimlar ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) va TMS (Transport Management System) tizimlari bilan integratsiya qilish imkoniyatiga ega. Katta omborlarda mahsulotlarni yig'ish va joylashtirish uchun avtonom mobil robotlardan foydalanish mumkin. Mahsulotlarni real vaqt rejimida kuzatish GPS tizimlari va Big Data tahliliy tizimlari yordamida amalga oshiriladi.

Yuklarni ko‘tarish, joylashtirish va komplektatsiya qilish jarayonlari avtomatlashtirilgan robot tizimlari orqali samarali tashkil etiladi (2-jadval)

Xulosa

Omborxonani raqamlashtirish zamonaviy logistika va ta‘minot zanjiri boshqaruvida muhim o‘rin tutadi. Bu nafaqat operatsion samaradorlikni oshirishga

2-jadval. Omborni raqamlashtirish uchun uning o‘lchamlari va imkoniyatlari.

Ombor hajmi	Maydoni (kv.m)	Hajmi (kub m)	Raqamlashtirish imkoniyatlari
Kichik	500-2,000	1,000-5,000	Bulutli WMS, QR/RFID, mobil ilovalar
O‘rta	2,000-10,000	5,000-20,000	Mahalliy/bulutli WMS, IoT, RFID, robotlar
Katta	10,000+	20,000+	Yuqori darajadagi WMS, AMR, IoT, Big Data, GPS

yordam beradi, balki xarajatlarni kamaytirish, xatoliklarni minimallashtirish va mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish imkonini ham beradi. Shunday ekan, har qanday biznes o‘z omborxonasini raqamlashtirishga sarmoya kiritishi strategik jihatdan to‘g‘ri qaror bo‘ladi.

Korxonada ombordan foydalanish samaradorligini oshirish uchun raqamlashtirishning iqtisodiyot, logistika va sanoat rivojlanishidagi o‘rni va ahamiyati katta ekanligi o‘rganildi. Samaradorlikni oshirish omborni raqamlashtirish jarayonining avtomatlashtirilishi orqali ish unumdorligi va tezkorligini oshirish bilan bog‘liq ekanligi ta‘kidlandi. Bunda mahsulotlarni saqlash va yetkazib berish jarayonlaridagi xatoliklarni sezilarli darajada kamaytirish mumkin. IoT texnologiyalaridan foydalanish ombor faoliyatini monitoring qilish imkoniyatlarini kengaytirishini ko‘rdik. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalarning qo‘llanilishi ortiqcha xarajatlarni qisqartirish va inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni kamaytirishga yordam beradi. Omborda robototexnika va avtomatlashtirish tizimlarining joriy etilishi uzoq muddatda sarmoyaning qaytishi va o‘zini oqlashi bilan bog‘liq bo‘lib, texnologik investitsiyalarni oshirish maqsadga muvofiqligini ko‘rsatadi. Omborni raqamlashtirish uchun dastlabki xarajatlar yuqori bo‘lishiga qaramay, uzoq muddatda raqamli tizimlar samaradorlikni ta‘minlaydi. Shu sababli, korxonalar raqamlashtirish bo‘yicha texnologik yechimlarni joriy qilishni ko‘rib chiqishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Chopra, S., & Meindl, P. (2019). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. Pearson.
2. Narkuziyev A. HUDUDLARDA INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISH RESURS SALOHİYATI MOHIYATI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619154> //International scientific and practical conference. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 10-13.

3. Narkuziyev A. KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY INFRATUZILMA KO'RSATKICHLARINING EKONOMETRIK TAHLILI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619344> //Science technology&Digital finance. – 2025. – T. 3. – №. 1. – C. 14-22.
4. Narkuziyev A. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK UCHUN INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619146> //International scientific and practical conference. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 3-9.
5. Narkuziyev A. O 'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATI UCHUN ISHLAB CHIQRISH INFRATUZILMASINI YAXSHILASHNING ASOSIY TENDENSIYALARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619202> //Science technology&Digital finance. – 2025. – T. 3. – №. 1. – C. 5-13.
6. Narkuziyev A. TURKIYA VA XITOIY HUDUDLARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA O 'ZBEKISTON XAM TAJRIBALARDAN INNAVATSION USULDA FOYDALANISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14375391> //Journal of International science networks. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 130-143.
7. Quvvatov G. et al. 2023-YIL SOLIQ QONUNCHILIGIDAGI KIRITILGAN O'ZGARTISHLARNING DAVLAT BYUDJETIGA VA IQTISODIYOTGA TA'SIRI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 10-15.
8. Narkuziyev A., Baxriddinov Y. IQTISODIY FAOLIYATNI TASHKIL ETISHNING YANGI SHAKLI SIFATIDA TARMOQ IQTISODIYOTINING XUSUSIYATLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 51-55.
9. Narkuziyev A. THE MOST IMPORTANT ROLE OF INFRASTRUCTURE IN REGIONS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 32-35.
10. Narkuziyev A., Umurzakova S. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 102-120.
11. Narkuziyev A., Umurzaqova S. O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARDAN SAMARALI INNAVATSION USULDA FOYDALANISHNING MUHIM AHAMIYATI //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 46-58.
12. Narkuziyev A., Muxtarov F., Qarshiboyev Z. TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 33-36.
13. Narkuziyev A. THE MOST URGENT ISSUES OF THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 18-31.
14. Narkuziyev A. THE MOST IMPORTANT ROLE OF INFRASTRUCTURE IN REGIONS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 32-35.